

APPLICATION OF IOT IN MONITORING AND CONTROLLING SOLAR POWER SYSTEMS IN VIETNAM**Ho Manh Tien***Lecturer- Faculty of Electrical Electronic Engineering-University of Transport and Communications-Hanoi-Viet Nam***ПРИМЕНЕНИЕ IoT ДЛЯ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫМИ ЭЛЕКТРОСИСТЕМАМИ ВО ВЬЕТНАМЕ****Хо Мань Тьен***Преподаватель-Факультет электротехники и электроники-Университет транспорта и коммуникаций-г. Ханой-Вьетнам*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15014157>**Abstract**

New energy applications, particularly solar energy, have been and are being actively implemented in Vietnam and around the world. The demand for solar energy supply for systems that require moderate and small amounts of energy but need high efficiency such as applications in electricity systems, daily life, and industry is essential. However, solar energy systems face a significant issue: if the panels are installed in a fixed position, they can only achieve maximum power output during a few peak hours of the day, resulting in low efficiency.

In this paper, we utilize Internet of Things (IoT) technology to study a tracking system for solar panels, which can be monitored via a smartphone app through the Internet and can adjust the orientation of the panels according to the sun's movement throughout the day to achieve high energy conversion efficiency.

Аннотация

Применение новых источников энергии, особенно солнечной энергии, активно внедряется во Вьетнаме и во всем мире. Спрос на обеспечение солнечной энергией для систем, которые требуют умеренного и небольшого количества энергии, но нуждаются в высокой эффективности, таких как приложения в электрических системах, повседневной жизни и промышленности, является необходимым. Однако солнечные энергетические системы сталкиваются с серьезной проблемой: если панели установлены в фиксированном положении, они могут достигать максимальной мощности только в течение нескольких часов пиковой нагрузки в день, что приводит к низкой эффективности.

В данной статье мы используем технологии Интернета вещей (IoT) для исследования системы трекинга солнечных панелей, которая может контролироваться через приложение на смартфоне через Интернет и может регулировать ориентацию панелей в соответствии с движением солнца в течение дня для достижения высокой эффективности преобразования энергии.

Keywords: Internet of Things (IoT); Solar pannel; Sensor; Renewable energy.

Ключевые слова: Интернет вещей (IoT); Солнечная панель; Датчик; Возобновляемая энергия.

Введение

Вьетнам в настоящее время является одной из ведущих стран Юго-Восточной Азии по установленной мощности солнечной энергии (наряду с Таиландом, Малайзией и Филиппинами), становясь ключевым фактором в общем использовании солнечной энергии в регионе и мире. Вместе с другими странами Вьетнам поставил перед собой цель значительно увеличить долю возобновляемых источников энергии в общей структуре энергоснабжения. В частности, в 2022 году Вьетнам занял первое место в Юго-Восточной Азии по установленной мощности солнечной энергии, составив 19 ГВт из общего объема 32 ГВт по всему региону, что на 12% больше по сравнению с 2021 годом. Примечательно, что эти цифры продолжают расти с каждым годом. Это также соответствует общей ситуации в мире. Кроме того, множество благоприятных факторов способствуют развитию солнечной энергии на крышах в Вьетнаме. Только за полгода с мая по декабрь 2020 года Вьетнам успешно установил более 7 ГВт мощности солнечной энергии на крышах.

Правильная и точная установка солнечных панелей очень важна, поскольку этот процесс определяет эффективность работы солнечной энергетической системы — низкую или высокую. Если солнечные панели не установлены правильно, они не смогут поглощать достаточно света и энергии для обеспечения всей системы. Это влияет на способность поставлять солнечную энергию и снижает эффективность работы системы. Кроме того, неправильная установка солнечных панелей может привести к рискам безопасности, таким как удары молнии или короткое замыкание. Это может даже повредить оборудование и снизить долговечность системы, что приведет к затратам на ремонт и замену. Поэтому разумная установка солнечных панелей имеет решающее значение для обеспечения эффективной и устойчивой работы солнечной энергетической системы.

Кроме того, применение "Интернета вещей" (IoT) для мониторинга и навигации системы через датчики, собирающие данные и отправляющие их через смартфон, позволяет пользователям удаленно

Выводы

Применение Интернета вещей (IoT) в мониторинге и управлении солнечными энергетическими системами не только оптимизирует их работу, но и улучшает возможности управления и обслуживания. Хотя существуют определенные трудности, быстрое развитие технологий открывает новые возможности для развития возобновляемой энергетики во Вьетнаме. Внедрение IoT в этой области значительно поспособствует созданию более устойчивой и эффективной среды для жизни.

Список литературы:

1. Fawzi M. Al-Naima, Ramzy S. Ali, Ahmed J. Abid (2013), "Solar Tracking System - Design based on GPS and Astronomical Equations" , IT-DREPS Conference & Exhibition, pp. 23-28.

2. Pritam Pokhra, Rajeshwari, Raj Kumar Yadav (2020), "A Project Report on Automatic Sun Tracking Solar Panel Based on Open Loop Concept", International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), pp. 12-15.

3. MohammadWaseem, A F Sherwani, Mohd Suhaib (2017) , "Some studies of navigation system for solar powered autonomous vehicle", Proceedings of the National Conference on Trends and Advances in Mechanical Engineering, pp. 58-64.

4. Adhya, S., Saha, D., Das, A., Jana, J., & Saha, H. (2016, January). An IoT based smart solar photovoltaic remote monitoring and control unit. In 2016 2nd international conference on control, instrumentation, energy & communication (CIEC) (pp. 432-436). IEEE.

5. Patil, S., Vijayalashmi, M., & Tapaskar, R. (2017). Solar energy monitoring system using IOT. Indian Journal of Scientific Research, 149- 156.

6. Кашаев Р.С., Киен Н.Т., Тунг Ч.В., Козелков О.В. Экспресс-методы протонной магнитно-резонансной релаксометрии // Журнал прикладной спектроскопии. 2019. №5(86). С.807-812

7. Halbach, K. Application of permanent magnets in accelerators and electron storage rings / K. Halbach // Journal of Applied Physics. – 2008. – № 57. – P. 3605.